

SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYASIDAGI KO'NGIL TIMSOLI

Qo'ziyeva Shahrizoda

Urganch davlat universiteti

Filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada Shukur Xolmirzayevning "Ko'ngil" hikoyasidagi obrazlarning umid bilan ish boshlagani, natijada esa noumid bo'lib, bir-biridan ko'ngli sovigan holga kelib qolgani haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Umid, baxillik, ko'ngil, ta'na, nasiba, noumid bo'lmoq, shukur, xafagarchilik.

Inson dunyoga kelibdiki, uning ong-u shuuri va xayolida beixtiyor quvonch va xafagarchilik kabi tushunchalar paydo bo'ladi. Kimdandir xursand bo'lsa, yana kimdandir ko'ngli qoladi. Ko'ngil qolishi shunchaki bir oddiy holat emas, u arzimagan so'z ta'sirida ham qayta isimaydigan darajada sochishi mumkin. Shu kabi qalb og'rig'i, ko'ngil sovishi, ko'ngil istaklarini ro'yobga chiqarish yo'lida harakat qilib, yana bir odamning dili og'rishiga sabab bo'luvchi voqealar zanjirini o'z hikoyalarida namoyon eta olgan buyuk hikoyanavis, qalami o'tkir yozuvchi Shukur Xolmirzayevdir. Yozuvchi ko'ngil hikoyasida shunday jonli muhitni tasvirlar ekan, hikoya qahramonlarining xatti-harakatlari orqali kitobxonni yanada chuqurroq mushohada qilishga undashining guvohi bo'lamiz. Hikoya prologidan ma'lumki, Nazrulla ismli bola yolg'iz onasi bilan yashaydi. Otasi esa urushda halok bo'lgan. Nazrullaning ko'nglida qanday hissiyotlar kechayotganini kitobxoniga tasvirlab berishning hojati yo'q, nazarimizda. Ko'ngli kemptik, otasizlik dog'i kuydirayotgan bu bola ich-ichidan, balki odamlarning tashqi ta'sirlaridan ham boshi egik bo'lib qolishi hech gap emas. Shu sabab, ko'ngli bo'shlik qilib, kimlargadir hattto yo'q deya javob qaytara olmaydi.

"Kim ovga yur desa ergashib ketaveradi. Bu yoqda maktab bormi, dars bormi, o'ylab o'tirmasdi. Uning miltig'i ham yo'q edi. Lekin u indamas, onasiga

miltiq olib ber demas, ovga borayotganlarga ergashib ketaverardi. Ovga borgach, kiyimlarimizni poylab, olov yoqib o'tirar, ovimiz baror kelsa, bizdan ortiqroq quvonardi"¹. Yuqoridagi jumladan ma'lumki, Nazrulla ich-ichidan singan, unga odamlarning bir og'iz shirin so'zi ham katta xursandchilik bag'ishlaydi yoki aksincha. Muallif ta'kidlaganidek, Nazrullada ovga borish uchun miltiq yo'q. Lekin u hamma bolaga o'xshab onasiga miltig'i yo'qligidan shikoyat qilmaydi. Nima, u onasidan qo'rqadimi? Yoki mahalla bolalari kabi sho'x, quvnoq emasmi. Gap shundaki, u na onasidan qo'rqadi, va na biz o'ylaganday mo'min-qobil bola. U ham sho'xlik qilardi, to'g'rirog'i, qila olardi. Ammo ota sog'inchi, onasiga gapirgan har noto'g'ri gapi ham o'zining, ham onasining singan qalbiga misli xanjar kabi botishini u juda yaxshi bilardi. Shu sabab, tilidan yomon so'z chiqmaydi, boshi egik, ota mehri yetishmasdi unga. Shunchaki, odamlarning iliq so'zlari ham xursand qilardi uni. Balki shuning uchundir ovga borishi, shuning uchundir birovlarining ovi baror kelishi uning xasta ko'nglini yashnatishi. O'zining miltig'i yo'qligi sabab, o'zidan bir sinf kichik bolaning ovga borish taklifini qabul qiladi.

"Yo'lda yana bitta kaklik otdik. Nazrullaning quvonchini! Nuqul yelkamga urib, yasha, yasha, jo'rajon deydi, yig'lamsirab. Shunday qilib ikkita kakliklarni belga osib, qishloqqa qaytdik"². Oddiygina kaklik ovidan shunchalik quvonchga to'ladigan qalb, avvalambor, juda sokin bo'lishi, yoki, qattik zarba yeb, keyin sal narsaga osmonga uchishi mumkin. Nazrullaning ham quvonchi sababi shu, afsuski, siniq qalbining hamon yaralari borligidan dalolat edi. Siniq, jarohatlar hali bitmagan qalb, har kimdan mehr, iliq so'z kutaveradi. Ammo eng yomoni salgina so'zga soviydi, qayta isimaydigan bo'lib soviydi. Ha, shunchaki sovimaydi, qattiq og'riydi. Yana u, avvalroq darz ketgan bo'lsa. Nazrullaning avval jarohatlangan ko'nglini yana bir marta yaralagan ham o'sha, ovga taklif qilgan o'zidan bir sinf kichik bola bo'ldi. Nazrullaning onasi ham samimiy, oqila ayol edi. Ularni uyiga taklif qildi, o'z farzandi qatorida qo'yib, tansiq taomlar bilan siyladi, ammo.... "Nazrullaning onasi

¹ Xolmirzayev Sh. Saylanma. 1-jild, www.ziyouz.com kutubxonasi.-B.3

² Xolmirzayev Sh. Saylanma. 1-jild, www.ziyouz.com kutubxonasi.-B.3

go'sht qovurib berdi, yeb bo'lganimda kech tushib qolgan edi"³. Yuqoridagi jumladan yaxshilikka har doim ham yaxshilik qaytavermasligini tushunish unchalik qiyin emas, nazarimizda. Quydagi jumla orqali yanada aniqroq guvohi bo'lamiz.

"Axir kakliklarning bittasini Nazrullaga berishim kerakku! Men bilan kun bo'yi yurdi. Lekin, bersam, unda bitta kaklik bilan uyga kirib boramanmi? Belbog'ni unutgan bo'lib, etigimning qo'njini torta-torta eshikka chiqdik.

-Nima, ikkoviniyam menga bermoqchimisan dedi Nazrulla kulimsirab. Yerga qaragancha belbog'imni belimga bog'lay boshladim"⁴. O'zi ko'ngli yarim bola bo'lgan Nazrulla, unchalik ta'ma qilmasa ham, aslida, ko'ngil salgina narsaga o'zida yo'q behad quvonch tuyadigan qalbda bir nimalar chirsillab sinib ketadi. Buni esa, afsuski, baxilligi tutib, hatto yaxshilikni zarracha ham qadrlamaydigan bola qayerdan bilsin. Hech narsa bo'lmagandek Nazrullaning onasi va o'ziga xayr deganicha ketib qolgan bola, afsuski, vijdon atalmish ulug' ne'matdan bebahra ekani kundek ravshan, bizningcha. Hatto qilgan ishiga sal bo'lsada uyalmay gapirishi yuqoridagi fikrimizning yaqqol dalilidir.

Ertasi kuni "Nazri, yur, - dedim. U bosh qimirlatdi.

-Bugun otganimning hammasi seniki dedim. Nazrulla boshini keskin ko'tardi.

-Nima keragi bor! Zor emasman! Gap... gap ko'ngilda, tushundingmi - dedi u va kurakmi qorga zarb bilan sanchib uyiga kirib ketdi".⁵

Xulosa o'rnida aytganda, ko'ngil Allohning mulki. Ko'ngil og'ritish Ka'bani vayron qilish bilan tengdir. Arzimagan so'z ko'ngillarni gullata olsa, shu birgina arzimagan so'z bilan gulday ko'ngil tikonzorga aylanishi mumkin. Adibimiz Shukur Xolmirzayev ham aynan shu so'zlarga ishora qilgan holda hikoya qahramonlarini shu muhit ta'siriga tushira olgan. Bu esa yanada hikoyaning o'qishlilikini oshirishga yordam bergan. Shukur Xolmirzayev kitobxonlarni har doim mushohadaga undovchi buyuk yozuvchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

³ Xolmirzayev Sh. Saylanma. 1-jild, www.ziyouz.com kutubxonasi.-B.3

⁴ Xolmirzayev Sh. Saylanma. 1-jild, www.ziyouz.com kutubxonasi.-B.4

⁵ Xolmirzayev Sh. Saylanma. 1-jild, www.ziyouz.com kutubxonasi.-B.4

1. Xolmirzayev. Sh . “Og‘ir tosh ko‘chsa” . Toshkent. 1980.
2. Yo‘ldoshev. Q. “ Yoniq so‘z”. Toshkent. 2006.
3. Xolmirzayev. Sh. Saylanma. 1-jild. www.ziyouz.com kutubxonasi
4. Xolmirzayev. Sh. “Yo‘llar, yo‘ldoshlar”. Toshkent. 1984.